

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ
ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ КИМЁ-ТЕХНОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ

“Inson qadrini ulug’lash va faol
mahalla yili“ga bag‘ishlanadi

«Umidli kimyogarlar-2022»

Yosh olimlar, magistrantlar va bakalvriat talabalarini
XXXI - ilmiy-texnikaviy anjumanining maqolalar to’plami

Году “Прославления интересов человека
и активной махалли” посвящается

ТРУДЫ XXXI
НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, МАГИСТРАНТОВ И СТУДЕНТОВ
БАКАЛАВРИАТА

ТОШКЕНТ - 2022

Ушбу тўпламда ёш олимлар, магистратура ва бакалаврият талабаларининг анъанавий XXXI «Умидли кимёгарлар-2022» илмий-техникавий анжуманини маъруза матнлари ўрин олган. Нашр этилаётган мақолалар инновацион фаолиятга йуналтирилган бўлиб, илмий тадқиқот ишларини натижаларидан иборат. Тўпламда ноорганик ва органик моддалари асосида олинган маҳсулотларнинг ишлаб чиқариш технологияси, янги инфорацион технологиялар яратиш, атроф муҳит ҳимояси, экологик тоза озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш, кимё саноатининг маркетинги ва менежменти, таълим ва педагогик маҳорат ва яна бир қатор турли муаммоларга бағишланган.

Муаллифлар мақолалар мазмунига жавобгардирлар.

Сборник трудов XXXI научно-технической конференции «Умидли кимёгарлар-2022» направлен на развитие инновационной деятельности, отражает результаты исследований молодых ученых, магистрантов и студентов бакалавриата в области разработки технологии и получения эффективных материалов на основе органических и неорганических веществ. Создания новых информационных технологий, проблемам охраны окружающей среды, получению экологически чистых пищевых продуктов, а также освещает вопросы менеджмента и маркетинга, проблемы образования и педагогики химической и пищевой промышленности и ряд других проблем.

Авторы статей несут ответственность за их содержание.

Таҳририят ҳайъати:
т.ф.н. Усманов Б.Ш.
т.ф.н. Пулатов Х.Л.
т.ф.н. Кадирова Д.С.

«КЎП ТОМОНЛАМА ДИПЛОМАТИЯ» ТУШУНЧАСИ, УНИНГ МАЗМУН ВА МОҲИЯТИ

Докт-т. Холматов Б.Х.
Тошкент кимё-технология институти

Бугунги кунда дунё давлатлари бир-бирлари билан ўзаро ва кўп томонлама ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйиш мақсадида замонавий дипломатиянинг муҳим жиҳатларидан бири бўлган – кўп томонлама дипломатиядан кенг фойдаланмоқда.

Ўтган XX асрнинг иккинчи ярми ва XXI асрнинг бошларида кўп томонлама дипломатия халқаро муносабатларда глобал характерга эга бўлди ҳамда кенг ривожланди.

Буни, авваламбор, БМТнинг ташкил топиши ҳамда фаолиятининг ривожланиши билан изоҳлаш мумкин. Шу билан бирга, кўп томонлама дипломатик алоқаларнинг кенгайиши сифатида Европа Иттифоқи (ЕИ), Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ), Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти (ШХТ), Европада Хавфсизлик ва Ҳамкорлик Ташкилоти (ЕХХТ) ва бошқа минтақавий ҳамда халқаро ташкилотларнинг кенг фаолият олиб бораётганлигини кўрсатиш мумкин.

Кўплаб тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, кўп томонлама дипломатия уч ёки ундан ортиқ давлатларнинг умумий муаммоларни халқаро конференцияларда ва халқаро ташкилотларда ҳал қилишга қаратилган биргаликдаги фаолиятини англаган. Шу боис, мазкур «кўп томонлама дипломатия» тушунчасига соҳа мутахассислари томонидан берилган таъриф ва тушунчаларни кўриб чиқишни жоиз, деб топдик.

Жумладан, дипломатия соҳасидаги таниқли америкалик профессорлар Г.Р. Берридж ва Алан Жеймслар ўзининг «Дипломатия луғати» деб номланган китобида қуйидаги таърифни беради: «Кўп томонлама дипломатия – бу давлатлараро алоқаларга асосланган икки томонлама дипломатиядан фарқ қиладиган махсус дипломатия тури бўлиб, бу уч ёки ундан ортиқ давлатлар томонидан конференциялар орқали олиб бориладиган дипломатиядир» [1].

Таниқли россиялик дипломат, профессор В.Л. Олеховнинг фикрига кўра, «кўп томонлама дипломатия – дипломатик ҳаракат тури бўлиб, у бир вақтнинг ўзида бир нечта давлатлар қатнашадиган фаолиятдир» [1].

Бу ерда россиялик олимнинг «кўп томонлама дипломатия» тушунчасига таъриф беришда ғарб олимларига нисбатан анча торроқ ёндашган бўлиб, уни дипломатик ҳаракат тури сифатида қиёслайди.

Бошқа бир россиялик тадқиқотчи Ю.Х. Рысбеков эса, кўп томонлама дипломатияни «... давлатлараро делегациялар ва доимий ваколатхоналар орқали амалга ошириладиган халқаро ташкилотлар доирасидаги дипломатия шаклидир» [1] – деб таъкидлайди.

Шунингдек, у кўп томонлама дипломатияни дипломатик фаолиятнинг алоҳида ва ўзига хос тури сифатида қуйидаги турларга бўлиб кўрсатади.

Унга кўра:

1. Халқаро конгресс ва конференцияларнинг дипломатияси

2. Муайян халқаро масалалар бўйича кўп томонлама музокаралар жараёнининг дипломатияси

3. Халқаро ташкилотлар доирасидаги дипломатик фаолият [1,3-4].

Ўзбекистонлик олим С.Ш. Шарапованинг таъкидлашича, «кўп томонлама дипломатия» – бу халқаро ташкилотлар ва давлатлараро бирлашмаларда, шунингдек халқаро конференцияларда давлатнинг ташқи сиёсатини амалга оширишдаги тинчлик йўллари ва фаолиятидир» [1-2]..

Бунда ўзбекистонлик олимнинг россиялик тадқиқотчи Ю.Х. Рысбековдан фарқли ўларок, «кўп томонлама дипломатия» тушунчасини давлатнинг ташқи сиёсатини амалга оширишдаги тинчлик йўллари ва фаолияти, деган ғояни илгари сурганлиги билан аҳамиятлидир.

Юқоридагилардан келиб чиқиб айтадиган бўлсак, «кўп томонлама дипломатия» – халқаро муносабатларнинг кўп сонли иштирокчилари ва уларни дипломатик усуллар ҳамда воситалар ёрдамида амалга ошириладиган кўшма фаолияти, шунингдек, халқаро конференциялар, музокаралар ёки ташкилотлар доирасида амалга ошириладиган расмий алоқалари мажмуи, дейиш мумкин.

Умуман олганда, дипломатия айнан ташқи сиёсатнинг самарадорлиги, халқаро муносабатлар тизимида давлатнинг ҳарбий-сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, маданий-маърифий ва бошқа мақсадлари ҳамда вазифаларига эришиш нуқтаи назаридан катта қизиқиш уйғотади.

Хулоса ўрнида шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, дипломатия давлатларнинг ташқи сиёсатини олиб боришдаги муҳим кууроли ва воситаси бўлиб, у ҳар қандай вазиятларда муносабатларни музокаралар йўли орқали тинч ҳал этиш ҳамда истиқболли ҳамкорлик алоқаларини ўрнатишда муҳим аҳамият касб этади.

Қолаверса, у «кўп томонлама дипломатия» тушунчаси билан биргаликда ривожланиб, халқаро муносабатларда халқлар ва давлатларнинг манфаатларини ҳимоя қилишда муносиб ҳисса қўшади.

Адабиётлар

1. G.R.Berridge and Alan James. A Dictionary of Diplomacy. Second Edition. - Fifth Avenue, New York. – 2003. – P.176-177.

2. Олеандров В.Л. Многосторонняя дипломатия.

<http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=1FBC6726-3B20-80FC-A7F2-D34FEE739014>

3. Рысбеков Ю.Х. Многосторонняя (водная) дипломатия. <http://cawater-info.net/bk/9-4-3-4.htm>

4. Шарапова С.Ш. Многосторонняя дипломатия Республики Узбекистан: участие в универсальных, региональных и субрегиональных организациях, межгосударственных объединениях. Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук. – Т.: 2006, С.36.

Mundarija

№	ASOSIY ORGANIK SINTEZ, POLIMERLAR VA NEFT-GAZ QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI	bet
1.	Mag. Abdurahmon A.A., prof. Xabibullaev P.A. МАҲАЛЛИЙ ЁҒОЧЛАРДАН ЁҒОЧ УНИ ОЛИШ УСУЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ (ТКТИ)	3
2.	mag. Abdurahmanova M.A., mag. Azimov T.A., k. mag. o'q. Muxitdinov U.D. KALIFORNIY TERAК DARAXTI ASOSIDA SELLYULOZA OLISH (ТКТИ)	5
3.	mag. Abdurahmonova Z. D., doc. Beknazarov X. S. СИНТЕЗ ПОЛИЯДЕРНЫХ АЗОЛОВ, СВЯЗАННЫХ УРЕТАНОВЫМИ КАРБАМИДНЫМИ И АМИДНЫМИ ФРАГМЕНТАМИ (ТХТИ)	7
4.	mag. Aтаханова Д.Р., doc. Абдураимов Б.М. ПОЛУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО СУЛЬФОКАТИОНИТА ИЗ КАМЕННОГО УГЛЯ (ТХТИ)	10
5.	Жалилов Ж.З., Юнусов Ҳ. Э., Саримсоқов А. А. ТАРКИБИДА КУМУШ НАНОЗАРРАЛАРИ ТУТГАН ИМЛАНТ- ПЛЁНКАЛАРНИНГ РЕНТГЕНОСТРУКТУРАВИЙ ТАҲЛИЛИ (ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти)	12
6.	mag. Ибрагимова Г.К., mag. Хакимова Г.А., Doc. Юсупова Л.А. АЦЕТИЛЕН АСОСИДА СИНТЕЗ ҚИЛИНГАН БИРИКМАЛАРНИ ФУНГИЦИДЛИК ФАОЛЛИГИ (ТКТИ)	14
7.	mag. Inoyatov J., doc. Solihova O.A. PRODUCTION OF MALEIC ANHYDRIDE (ТСТІ)	16
8.	mag. Qahhorova Sh.R., dokt. Mardonov A.X., k.o'k. Avazov B.D. ТЕРМОУОҒ'ОСН OLISH USULLARINI TADQIQ QILISH (ТКТИ)	18
9.	=mag. D.Y. Mamatqulov, mag. A.S. Xoliqov, dokt. Bekmirzayev A.SH., dots. A. Xandamov GIL ADSORBENTLARGA n-GEKSAN BUG'LARI ADSORBSIYASI (ТКТИ)	20
10.	ўқ. Махмадиева Ҳ.Р., ўқ. Уразов Ф.Б., doc. Юсупова Л.А., проф. С.Э. Нурмонов, АЦЕТИЛЕН АСОСИДА СИНТЕЗ ҚИЛИНГАН БИРИКМАЛАРНИ ИНГИБИТОРЛИК ФАОЛЛИГИ (ТКТИ, УзМУ)	22
11.	mag. Менгбаев Н., проф. Жураев А.Б., проф. Алимухамедов М.Г., Абидова Р.Қ. ЕНГИЛ АВТОМОБИЛЛАРНИНГ ФАРАЛАРИНИНГ УЯСИНИ ОЛИШ УЧУН ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ПОЛИМЕР КОМПОЗИЦИЯ ТАРКИБИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ (ТКТИ)	24
12.	mag. Soatov N. H., mag. Xoliqov A.S., dokt. Xandamova D.K., prof. Nurullaev Sh.P., dos. D.A. Xandamov TRIMETILAMMONIYLI BENTONITGA BENZOL ADSORBSIYASI XOSSALARI (ТКТИ)	26
13.	mag. Тешаев Ш. к.ўқ. Умарова В., проф. Примкулов М. =БАМБУК ЎСИМЛИГИ ПОЯСИДАН МИКРОКРИСТАЛЛИК ЦЕЛЛЮЛОЗА ОЛИШ (ТКТИ)	28

168. **mag. Xabibullaeva N. X.**
ENERGETIK ICHIMLIKLAR: SIFAT VA XAVFSIZLIK
KO'RSATKICHLARI (TKTI) 324
169. **mag. Халмуратова., док. Сайфуллаева З.С., проф. Хамракулов Г.Х.**
ИЗУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА
НАТУРАЛЬНОГО МЁДА, ПРИВЕДЕННЫХ В НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТАХ (ТХТИ) 326
170. **докт-т. Холматов Б.Х.**
«КЎП ТОМОНЛАМА ДИПЛОМАТИЯ» ТУШУНЧАСИ,
УНИНГ МАЗМУН ВА МОҲИАТИ (TKTI) 328
171. **mag. Эргашева З., док. Сайфуллаева З.С., проф. Хамракулов Г.Х.**
ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЕВОДНОГО СОСТАВА МЁДА ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ МЕТОДОМ ВЭЖХ (ТХТИ) 330
172. **mag. Eshquvatova S.Sh. prof. Ivatov I.**
TASHKILOTLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY USULLARI
(TKTI) 332

**BIOTEKNOLOGIYA, SANOAT EKOLOGIYASI VA ISHLAB
CHIQRISHDA ATROF-MUHIT MUHOFAZASI**

173. **mag Babaxanova U.R., dots. Ishimov U.J. bak. Almurodov U.Sh,
Bak. Zoirxonov A.Q**
“SILYBUM MARIANUM” O'SIMLIGI TARKIBIDAGI AYRIM QUYI
MOLEKULYAR BIRIKMALAR TAXLILI (TKTI) 334
174. **mag. Джураева Ф.Б.¹, м.н.с. Жабборов Ж.Т.² ст.преп. Назаров Г.А.^{1,2}
доц. Ишимов У.Ж.**
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА
АМИНОКИСЛОТ В МАКЛЮРЕ (ТХТИ, . Институт биоорганической
химии им. А.С. Садыкова. АН РУз) 336
175. **mag. Jo'raboyeva M.S. dokt-t Kanjikitova M.J.¹, prof.
Tashmuhammedov M. S.**
ASPERGILLUS ORYZAE ZAMBURUG'I KS DAN α -AMILAZA
FERMENTINI XROMOTOGRAFIYA USULLARI YORDAMIDA
AJRATIB OLISH TEKNOLOGIYASI (M.O. Ouezov nomli Janubiy-
Qozog'iston Universiteti doktorant, Chimkent shahri, TKTI) 338
176. **mag. Isaboyev X.N., ass. Otajonov A.Sh., Prof. Xo`jamshukurov N.A.**
ZOOPLANKTONLARNI YETISHTIRISHDA
MIKROSUVO`TLARINING AHAMIYATI (TKTI) 340
177. **mag. Isaboyev X.N., ass. Otajonov A.Sh., prof. Xo`jamshukurov N.A.**
BALIQCHILIK HOVUZLARIDA TABIIY OZUQA BAZASINING
(DAFNIYA) AHAMIYATI (TKTI) 343
178. **mag. Qaxxorov R.B., , mag. Sartoyeva F.S., bak. Turaqulova M.Yu., ass.
Alieva G.V., prof. Bobaev I.D.**
OZIQA QO'SHIMCHALAR TAYORLASHDA KASHTAN MEVA
PO'STINING KIMYOVIY TAHLILI (TKTI) 345
179. **mag. Мансуров Ш.О., асс. Шарипов П.Р., доц. Хасанов Х.Т.**
ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРМЕНТОВ СОЛОДА ДЛЯ
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД (ТХТИ) 347
180. **Мирхужаев М.Ф. маг., бак. Эгамбердиева М.А.,
доц. Иргашева Г.Р., доц. Рустамбекова Ф.Ф.**
ИССЛЕДОВАНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ
ПЕПТИДОВ ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ БЕЛКОВ ТОПИНАМБУРА (ТХТИ) 348